

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613177>

УДК 33

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.А. Отекина,

e-mail: o.elena@mail.ru

Л.В. Лямина,

доц., к.п.н., факультет психологии,

НОЧУ ВО «Московский Институт Психоанализа»,

г. Москва,

e-mail: llyamina@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается как уровень эмоционального интеллекта предпринимателей связан с эффективностью их деятельности и насколько эффективно применение психотехнологии генеративного коучинга для повышения эмоционального интеллекта и эффективности предпринимательской деятельности. Определено, что существует прямая взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности. Выявлено, что повышение уровня эмоционального интеллекта личности возможно путем проведения групповой программы генеративного коучинга. Доказано, что использование техник генеративного коучинга приводит к улучшению показателей эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективности их деятельности, а также повышает стрессоустойчивость. Практическое применение исследуемой проблемы может быть реализовано в программах личностного и профессионального развития предпринимателей, а также лидерства.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эффективность деятельности, генеративный коучинг, стрессоустойчивость, предприниматели, бизнес, лидерство

THE CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF ENTREPRENEURS AND THEIR PERFORMANCE

E.A. Otekina,

e-mail: o.elena@mail.ru

L.V. Lyamina,

PhD in Psychology, Assistant Professor, Department of psychology,

NIGHT IN "Moscow Institute of Psychoanalysis",
Moscow,
e-mail: llyamina@mail.ru

Annotation: The article discusses how the level of emotional intelligence of entrepreneurs is related to the effectiveness of their activities and how effective the use of generative coaching psychotechnology is to increase emotional intelligence and their performance. It has been determined that there is a direct correlation between the level of emotional intelligence of an entrepreneur and the effectiveness of his activities. It was revealed that it is possible to increase the level of emotional intelligence of a person by conducting a group program of generative coaching. It has been proven that the use of generative coaching techniques leads to an improvement in the emotional intelligence of entrepreneurs and their performance, and also increases stress resistance. The practical application of the problem under study can be implemented in programs for the personal and professional development of entrepreneurs and leadership.

Keywords: emotional intelligence, performance, efficiency, generative coaching, stress resistance, entrepreneurs, business, leadership

Развитие эмоционального интеллекта сейчас является одной из самых актуальных проблем психологии. Современный темп жизни все время убыстряется, растет число факторов, вызывающих стресс, в бизнесе ожесточается конкуренция и повышается стоимость ошибки при принятии решений, растет интенсивность эмоциональных нагрузок, глобальная пандемия также внесла свои коррективы. В условиях изоляции и удаленной работы все важнее становится качественная коммуникация между людьми, основанная на эмпатии, понимании точки зрения других людей и сотрудничестве. Именно поэтому развитие способности управлять своим эмоциональным состоянием, сохранять внутренний баланс, а также эффективная межличностная коммуникация приобретают особую важность.

Термин «эмоциональный интеллект» был введен в психологию П. Сэловеем и Дж. Мэйером [1-5]. Они же первыми создали наиболее известную в психологии теорию эмоционального интеллекта. Согласно П. Сэловею и Дж. Мэйеру эмоциональный интеллект является частью социального интеллекта и включает способность [5-10] отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий [10-14]. В изучении эмоционального интеллекта как психологического феномена сохраняются малоисследованные аспекты. Получив свое рождение в российской психологии как идея о единстве аффективных и мыслительных процессов, эмоциональный

интеллект активно изучался и продолжает изучаться. Еще Л.С. Выготский указывал, что эмоции служат базисом и регулируют мышление [2]. Он писал, что сознание как динамическая смысловая система, соединяет интеллектуальные и аффективные процессы, добавляя, что в каждой мысли отражается эмоциональное отношение человека к реальности и каждый этап развития мышления соотносится с конкретным периодом аффективного развития.

За последние пару десятилетий постоянно проводятся исследования, появляются все новые работы затрагивающие проблемы эмоционального интеллекта. Развиваются и теоретические аспекты эмоционального интеллекта (публикации Д.В. Ушакова, С.П. Деревянко, И.Н. Андреевой, Д.В. Люсина и др.) и прикладные. По мнению И.Н. Андреевой эмоциональный интеллект – это сложная многоуровневая структура. Она назвала эмоциональный интеллект комплексом знаний, умений и когнитивных способностей к переработке информации в эмоциональной сфере. Частями эмоционального интеллекта как сложной структуры, согласно Андреевой, являются интеллект индивида, в котором эмоциональный интеллект проявляется как способность, интеллект личности как способность к креативности и эмоциональному творчеству, а также интеллект субъекта деятельности, проявляющий способности в эмоциональной сфере [1].

Проведены мероприятия по адаптации зарубежных тестов на русскоязычной выборке. Научный коллектив под руководством Е.А. Сергиенко перевел на русский язык, стандартизировал и адаптировал The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 2002 (MSCEIT V2.0) и в результате была создана отечественная методика оценки эмоционального интеллекта – Тест эмоционального интеллекта (ТЭИ). Особое внимание уделяет развитию эмоционального интеллекта у руководителей Е.А. Хлевная, в ее работах изучается влияние уровня эмоционального интеллекта руководителей на уровень ключевых показателей эффективности организации [12]. Были изучены гендерные различия эмоционального интеллекта (И.Н. Андреева).

В современном VUCA-мире развитый эмоциональный интеллект особенно необходим предпринимателям. Социальные, индустриальные и экономические инновации постоянно приводят к изменениям в мире бизнеса и к тому, как должны действовать лидеры, команды и организации.

Предприниматели все больше должны полагаться на стратегические альянсы и партнерства для управления своими бизнесами, что переводит фокус на построение взаимовыгодных взаимоотношений, коммуникации и сотрудничества. Для этого лидерам жизненно необходимо повышать собственный уровень эмоционального интеллекта в двух направлениях:

личностный интеллект – способность понимать свои чувства и мотивацию, и социальный интеллект – понимать чувства и намерения других людей.

Эмоциональные способности приобретают особую важность для эффективного функционирования современных организаций. Топовые должности в организациях должны занимать люди, у которых когнитивные и эмоциональные способности сбалансированы. В последние годы опытным путем подтверждены факты о том, что достижение более высокого уровня эмоционального интеллекта работников положительно влияет на производительность и деятельность компаний в целом. Развитие уровня эмоционального интеллекта способствует установлению баланса между когнитивными и эмоциональными процессами, а также помогает избавлению от психосоматических и эмоциональных расстройств [3]. Также уже существуют исследования, указывающие на наличие прямой корреляции между высотой уровня эмоционального интеллекта руководителя и эффективности его деятельности [6]. Способность конкретного руководителя управлять эмоциями и использовать их для достижения поставленных целей сказываются на результативности всей компании и показателях прибыли (Д. Гоулман, Е. Хлевная, Н.Р. Кельчевская, А.В. Карпов и др.).

Большая часть составляющих эмоционального интеллекта считаются компетенциями, которыми можно овладеть и которые являются чрезвычайно важными для эффективного лидерства, командной работы и сотрудничества. Предприниматели-лидеры, обладающие развитым эмоциональным интеллектом, уже не являются «шефами» или «боссами», они скорее являются людьми, приверженными созданию мира, в котором люди хотят жить. Это подразумевает побуждение в людях их сильных сторон, помощь в преодолении внутреннего сопротивления и препятствий и вовлечение их в совместную командную деятельность. Лидерство с обладанием с высоким эмоциональным интеллектом является способом обеспечить внутреннюю готовность людей быть в лучшей форме, встречать проблемы, преодолевать препятствия и достигать общих целей [11].

Определение связи между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективностью их деятельности во-первых позволяет с высокой степенью достоверности оценивать потенциал личности и соответственно прогнозировать успешность ее предпринимательской деятельности, а во-вторых дает возможность систематизировать и конкретизировать представления о профессионально важных способностях предпринимателя. Наличие у предпринимателей развитого эмоционального интеллекта помогает им быть гибкими и открытыми в бизнесе, испытывать меньше стресса, выстраивать плодотворное взаимодействие с командой, партнерами, клиентами, творчески решать поступающие задачи, и достигать своих целей, создавая лучший мир через свой бизнес.

Умение предпринимателя осознавать, распознавать, а также интерпретировать эмоции, возникающие в процессе профессиональной деятельности, применять их для решения задач, стоящих перед бизнесом в их взаимосвязи с эффективностью деятельности всей компании отражают особенность проблемного поля этого исследования. Возможность увеличения эффективности деятельности предпринимателя через повышение уровня его эмоционального интеллекта раскрывает новые горизонты инновационного развития перед мировым бизнес-сообществом.

Соответственно **целью** нашего исследования явилось изучение взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективности их деятельности, а также выявление возможности повышения уровня эмоционального интеллекта путем использования психотехнологий генеративного коучинга. Генеративный коучинг новая и пока мало освоенная технология коучинга как в мире, так и в России, но на наш взгляд психотехнология генеративного подхода особенно полезна в условиях повышенной неопределенности современного VUCA-мира, еще более осложненных глубокими мировыми экономическими и социальными кризисами.

Генеративный коучинг – это совместное детище Роберта Дилтса и доктора психологии Стивена Гиллигена. Основной фокус генеративного подхода в коучинге – это креативность и творчество. Генеративность – это особенный тип креативности. «Генерировать» означает не улучшать или реорганизовывать уже существующее, а создавать нечто принципиально новое, то, что раньше никогда не существовало. Разработанный Р. Дилтсом и С. Гиллигеном, как совместный результат их многолетней работы, генеративный коучинг объединяет лучшие методы психотерапии и коучинга. Идея генеративного коучинга заключается в том, чтобы задействовать равным образом множественные типы интеллекта: вербального и невербального, индивидуального и коллективного, соматического и когнитивного, чтобы способствовать творческой активности человека и новым реалиям современной жизни. Решающую роль в этом играет уровень осознанности человека [13].

Для достижения поставленных перед нашим исследованием целей было необходимо решить следующие основные задачи. Во-первых: рассмотреть подходы к изучению эмоциональный интеллект, описать понятие, функции и структуру эмоционального интеллекта. Во-вторых: определить критерии эффективности деятельности предпринимателей и способы измерения. В-третьих: разработать программу группового генеративного коучинга и провести эмпирическое исследование. В-четвертых: установить взаимосвязи между уровнем эмоционального

интеллекта предпринимателей и эффективностью их деятельности. В качестве **гипотез исследования** мы предположили следующее:

1. Имеется прямая взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности.

2. Повышение уровня эмоционального интеллекта человека возможно путем применения техник генеративного коучинга.

3. Использование техник генеративного коучинга ведет к улучшению показателей эмоционального интеллекта и эффективности деятельности предпринимателей.

В исследовании приняли участие 63 действующих русскоязычных предпринимателя. Среди испытуемых были представители малого и среднего бизнеса, владельцы-руководители ИП, владельцы-руководители ООО и самозанятые.

Для проведения эмпирического исследования нами был подобран набор психодиагностических методик, таких как Методика диагностики эмоционального интеллекта (МЭИ) М.А. Манойловой (2004), тест «ЭмИн» Д.В. Люсина (2004), ситуационный опросник «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е.К. Климовой (2014), Опросник «Стиль решения проблем» (Д. Карузо, П. Сэловей, 2016). Также, нами была выявлена необходимость проведения опроса действующих предпринимателей для определения наиболее важных с их точки зрения критериев их деятельности и создание собственной методики самооценки эффективности деятельности предпринимателей.

Все выбранные нами методики использовались дважды: для диагностики начального уровня эмоционального интеллекта, стиля решения проблем и эффективности деятельности предпринимателей и повторно для выявления изменения в этих показателях после проведенных групповых сессий генеративного коучинга.

Опросники предъявлялись испытуемым в онлайн режиме. Регистрация переменных производилась в автоматическом режиме.

Результаты исследования были обработаны и проанализированы с помощью математико-статистических методов. В качестве статистического метода подтверждения отсутствия различий между экспериментальной и контрольной группой до начала исследования по показателям всех опросников был использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок. При сравнении обеих групп было доказано, что достоверных различий в показателях исследуемых групп нет, что подтвердило нашу гипотезу об однородности выборки не только по интегральным показателям всех опросников, но и по всем шкалам и субшкалам данных опросников. Для подтверждения **первой гипотезы** исследования о наличии прямой взаимосвязи между уровнем

эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена как на общей выборке исследования ($n_1+n_2=63$) до эксперимента, так и в экспериментальной и контрольной выборках до и после. Расчет производился с достоверностью $p \leq 0,05$. В результате корреляционного анализа было получено большое количество связей, которые говорят о том, что уровень эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективность их деятельности находятся в тесной корреляционной взаимосвязи (табл. 1-3). Корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена показал, что чем выше уровень эмоционального интеллекта предпринимателя, тем выше эффективность его деятельности. Следовательно, нами был сделан вывод о наличии прямой взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности. Было показано, что существует прямая значимая связь между результатами методик, направленных на изучение эмоционального интеллекта ЭМИН и МЭИ ($p=0,71-0,77$), эмоционального интеллекта ЭМИН и МЭИ и эффективности предпринимательской деятельности ПГПД ($p=0,45-0,65$), эмоционального интеллекта ЭМИН и МЭИ и самооценочной методикой эффективности деятельности ПЭДП ($p=0,41-0,61$), эмоционального интеллекта ЭМИН, МЭИ и стиля решения проблем СРП ($p=0,41-0,72$ до экспериментального воздействия), эффективности предпринимательской деятельности ПГПД и ПЭДП ($p=0,38-0,61$). Таким образом **первая гипотеза** исследования была подтверждена.

Таблица 1 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых показателей тестов* основной экспериментальной группы до экспериментального воздействия ($n=32$)

	ЭМИН-ПГПД	ЭМИН-СРП	ЭМИН-ПЭДП
$p=$	0,64	0,56	0,49
p кр. 0.1 =	0,36	0,36	0,36
p кр. 0.05 =	0,45	0,45	0,45
	МЭИ-ПГПД	МЭИ-СРП	МЭИ-ПЭДП
$p=$	0,62	0,58	0,61
p кр. 0.1 =	0,36	0,36	0,36
p кр. 0.05 =	0,45	0,45	0,45
	ЭМИН-МЭИ	ПГПД-ПЭДП	
$p=$	0,73	0,42	

р кр. 0.1 =	0,36	0,36
р кр. 0.05 =	0,45	0,45

*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина

МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста МЭИ Манойловой М.А.

ПГПД – "Общая психологическая готовность к предпринимательской деятельности" ситуационного опросника «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е.Климовой

СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль решения проблем"

ПЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"

Таблица 2 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых показателей тестов* контрольной группы (n=31)

	ЭмИн-ПГПД	ЭмИн-СПР	ЭмИн-ПЭДП
р=	0,65	0,72	0,44
р кр. 0.1 =	0,36	0,36	0,36
р кр. 0.05 =	0,46	0,46	0,46
	МЭИ-ПГПД	МЭИ-СПР	МЭИ-ПЭДП
р=	0,55	0,69	0,57
р кр. 0.1 =	0,36	0,36	0,36
р кр. 0.05 =	0,46	0,46	0,46
	ЭмИн-МЭИ	ПГПД-ПЭДП	
р=	0,77	0,61	
р кр. 0.1 =	0,36	0,36	
р кр. 0.05 =	0,46	0,46	

*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина

МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста МЭИ Манойловой М.А.

ПГПД – "Общая психологическая готовность к предпринимательской деятельности" ситуационного опросника

«Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е. Климовой

СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль решения проблем "ПЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"

Таблица 3 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для ключевых показателей тестов* основной экспериментальной группы после экспериментального воздействия (n=21)

	ЭмИн-ПГПД	ЭмИн-СПР	ЭмИн-ПЭДП
p=	0,52	0,41	0,53
p кр. 0.1 =	0,44	0,44	0,44
p кр. 0.05 =	0,56	0,56	0,56
	МЭИ-ПГПД	МЭИ-СПР	МЭИ-ПЭДП
p=	0,45	0,43	0,41
p кр. 0.1 =	0,44	0,44	0,44
p кр. 0.05 =	0,56	0,56	0,56
	ЭмИн-МЭИ	ПГПД-ПЭДП	
p=	0,71	0,38	
p кр. 0.1 =	0,44	0,44	
p кр. 0.05 =	0,56	0,56	

*ЭмИн – "Общий ЭИ" теста ЭмИн Д.В.Люсина

МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста МЭИ Манойловой М.А.

ПГПД – "Общая психологическая готовность к предпринимательской деятельности" ситуационного опросника «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е.Климовой

СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль решения проблем"

ПЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"

Для подтверждения **второй гипотезы** исследования о том, что повышение уровня эмоционального интеллекта личности возможно путем применения техник генеративного коучинга был проведен сравнительный анализ показателей уровня эмоционального интеллекта и остальных исследуемых показателей в экспериментальной и контрольной выборках до и

после эксперимента, для чего в обеих группах была проведена оценка сдвига показателей с помощью Т-критерия Вилкоксона. Результаты приведены в таблице 4 и 5. Сравнительный анализ показателей уровня эмоционального интеллекта и остальных исследуемых характеристик в экспериментальной и контрольной выборках до и после эксперимента путем оценки сдвига показателей в обеих группах с помощью Т-критерия Вилкоксона подтвердил гипотезу об изменении показателей в сторону увеличения в основной группе после проведенного экспериментального воздействия методом генеративного коучинга. Это дало нам возможность утверждать, что повышение уровня эмоционального интеллекта личности возможно путем применения техник генеративного коучинга. Также было выявлено, что техники генеративного коучинга эффективны не только для повышения уровня эмоционального интеллекта, но и для повышения стрессоустойчивости (рис. 1).

Таблица 4 – Сдвиг по Вилкоксоу для ключевых показателей тестов* в основной экспериментальной группе

	ЭМИ н	МЭ И	ПП Д	СПР	ЭДП
Т-критерий Вилкоксона	28	22,5	80,5	15,5	16
Кол-во значимых изменений в группе (N)	21	14	20	13	19
Т критическое для $P < 0,05$ и N	67	25	60	21	53
Сдвиг среднего	10,28 %	9,62 %	6,26 %	12,21 %	14,25 %
Статистически значим	да	да	нет	да	да

*ЭМИн – "Общий ЭИ" теста ЭМИн Д.В.Люсина

МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста МЭИ Манойловой М.А.

ППД – "Общая психологическая готовность к предпринимательской деятельности" ситуационного опросника «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е.Климовой

СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль решения проблем"

ЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"

Таблица 5 – Сдвиг по Вилкоксону для ключевых показателей тестов* в контрольной группе

	ЭМИ н	МЭ И	ПП Д	СПР	ЭДП
Т-критерий Вилкоксона	82,5	16,5	105, 5	36	94
Кол-во значимых изменений в группе (N)	17	9	18	12	20
Т критическое для P<0,05 и N	41	8	47	17	60
Сдвиг среднего	0,11 %	1,96 %	- 4,64 %	1,60 %	0,35 %
Статистически значим	нет	нет	нет	нет	нет

*ЭМИн – "Общий ЭИ" теста ЭМИн Д.В.Люсина

МЭИ – "Интегральный показатель эмоционального интеллекта" теста МЭИ Манойловой М.А.

ППД – "Общая психологическая готовность к предпринимательской деятельности" ситуационного опросника «Диагностика психологической готовности к предпринимательской деятельности» Е.Климовой

СПР – "Эмоционально интеллектуальные решения" методики "Стиль решения проблем"

ЭДП – "Показатель эффективности деятельности предпринимателя" методики "Самооценка эффективности деятельности предпринимателей"

Оценка сдвига по методикам, связанным с эффективностью деятельности предпринимателей и уровнем эмоционального интеллекта по методике Климовой, опроснику «Стиль решения проблем» и опроснику «Самооценка эффективности деятельности предпринимателя» позволила также статистически подтвердить **третью гипотезу** об изменении показателей в сторону увеличения в основной группе после проведенного экспериментального воздействия методом генеративного коучинга.

В современной трактовке эмоциональный интеллект характеризуется как совокупность способностей, которые можно развивать в течение жизни в рамках разных видов человеческой деятельности, при этом эффективность деятельности часто определяется не только достижением запланированного результата, но и теми изменениями личности, которые происходят в процессе деятельности.

Рисунок 1 – Статистически значимый сдвиг среднего в основной экспериментальной группе

Последовательно выполняя задачи нашей исследовательской работы, мы выявили, что предпринимательство – особый вид деятельности, так как предприниматель совмещает несколько функций: руководителя, бизнесмена, эксперта, лидера, генератора идей. Эффективность деятельности предпринимателя зависит от его компетенций, от его личностных качеств и уровня его эмоционального интеллекта. Это утверждение было нами доказано в ходе экспериментального исследования, которое показало, что существует прямая взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта предпринимателя и эффективностью его деятельности. Кроме того, исходя из представленных результатов мы можем с достаточной степенью уверенности заявить, что использование техник генеративного коучинга привело к улучшению показателей эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективности их деятельности. Также проведенное исследование позволило выявить значительное повышение показателя стрессоустойчивости.

Список литературы

- [1] Андреева И.Н. Психология человека в современном мире / И.Н. Андреева. – М.: 2009. 336 с.
- [2] Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: АСТ [и др.], 2005. 670 с.
- [3] Гоулман Д. Эмоциональное лидерство [Текст]: искусство управление людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; пер. с англ.: [А. Лисицына]. // 5-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. 300 с.
- [4] Карпов А.В. Эмоциональный интеллект как детерминанта результативных параметров и процессуальных характеристик управленческой деятельности. / А.В. Карпов // Вестник Ярославского государственного университета. – 2008. № 10. 34-37 с.
- [5] Карузо Д. Эмоциональный интеллект руководителя: как развивать и применять / Д. Карузо, П. Сэловей. – Спб., Питер, 2016. 320 с.
- [6] Кельчевская Н.Р. Влияние эмоционального интеллекта работников предприятия на результаты его деятельности = Influence of employees' emotional intelligence on the results of the enterprise activity: монография / Н.Р. Кельчевская, И.С. Пельмская, Е.К. Чешко – М.: Креативная экономика, 2020. 179 с.
- [7] Климова Е.К. Профессиональная деятельность предпринимателя [Текст]: психология успеха / Е.К. Климова. – Санкт-Петербург: Скифия, 2014. 206 с.
- [8] Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭИИ / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. № 4. 3-22 с.
- [9] Манойлова М.А. Эмоциональный интеллект будущего педагога: акмеологическая диагностика и методы развития / М.А. Манойлова. – М.: Paleograph Press, 2008. 127 с.
- [10] Полянова Л.М. Влияние уровня эмоционального интеллекта руководителя на эффективность управленческой деятельности: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.08 / Л.М. Полянова; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. – Москва, 2015. 305 с.
- [11] Дилтс Р.Б. Предприниматели нового времени: Моделирование Факторов Успеха. Том 1. Пер. С англ. / Под научной редакцией доктора социологических наук С.И. Капицы. – СПб: 2020. 328 с.
- [12] Хлевная Е.А. Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности: на примере руководителей: спец. 19.00.01 «Психология»: дис.канд. псих. наук / Е.А. Хлевная; ЯрГУ им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 2012. 212 с.

[13] Dilts R., Gilligen S. Generative coaching Volume 1, International Association for Generative Change, Santa Cruz, Ca 95060, USA, 2021.

[14] Mayer J.D. The intelligence of emotional intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey // *Intelligence*. – 1993. № 17. 433-442 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva I.N. Human psychology in the modern world / I.N. Andreeva. – M.: 2009. 336 p.

[2] Vygotsky L.S. Pedagogical psychology / L.S. Vygotsky. – M.: AST [et al.], 2005. 670 p.

[3] Goleman D. Emotional leadership [Text]: the art of managing people based on emotional intelligence / D. Goleman, R. Boyatzis, E. McKee; per. from English: [A. Lisitsyn]. // 5th ed. – M.: Alpina Publishers, 2011. 300 p.

[4] Karpov A.V. Emotional intelligence as a determinant of effective parameters and procedural characteristics of managerial activity. / A.V. Karpov // *Bulletin of the Yaroslavl State University*. – 2008. No. 10. 34-37 p.

[5] Caruso D. Emotional intelligence of a leader: how to develop and apply / D. Caruso, P. Salovey. – St. Petersburg, Peter, 2016. 320 p.

[6] Kelchevskaya N.R. Influence of employees' emotional intelligence on the results of the enterprise activity: monograph / N.R. Kelchevskaya, I.S. Pelymskaya, E.K. Cheshko – M.: Creative Economy, 2020. 179 p.

[7] Klimova E.K. Professional activity of an entrepreneur [Text]: psychology of success / E.K. Klimov. – St. Petersburg: Scythia, 2014. 206 p.

[8] Lyusin D.V. A new technique for measuring emotional intelligence: the EmIn questionnaire / D.V. Lyusin // *Psychological diagnostics*. – 2006. No. 4. 3-22 p.

[9] Manoilova M.A. Emotional intelligence of the future teacher: acmeological diagnostics and methods of development / M.A. Manoilova. Moscow: Paleograph Press, 2008. 127 p.

[10] Polyanova L.M. Influence of the level of emotional intelligence of the leader on the effectiveness of managerial activity: dissertation ... Candidate of Sociological Sciences: 22.00.08 / L.M. Polyanov; [Place of protection: Ros. University of Friendship of Peoples]. – Moscow, 2015. 305 p.

[11] Dilts R.B. New Time Entrepreneurs: Modeling Success Factors. Volume 1. Per. From English. / Under the scientific editorship of Doctor of Sociological Sciences S.I. Kapitsa. – St. Petersburg: 2020. 328 p.

[12] Khlevnaya E.A. The role of emotional intelligence in performance: on the example of managers: spec. 19.00.01 "Psychology": Ph.D. crazy. Sciences / E.A. Khlevnaya; YarGU im. P. G. Demidov. – Yaroslavl, 2012. 212 p.

[13] Dilts R., Gilligen S. Generative coaching Volume 1, International Association for Generative Change, Santa Cruz, Ca 95060, USA, 2021.

[14] Mayer J.D. The intelligence of emotional intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey // Intelligence. – 1993. No. 17. 433-442 p.

© Е.А. Отекина, Л.В. Лямина, 2022

Поступила в редакцию 01.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Отекина Е.А., Лямина Л.В. Взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта предпринимателей и эффективности их деятельности // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 57-71. URL: <https://ip-journal.ru/>